

РУШДИ ИНСТИТУТИ АДЛИЯИ МАЪМУРӢ ДАР ҶУМӢУРИИ ТОҶИКИСТОН ВА ТАҲЛИЛИ МУҚОИСАВӢ-ҲУҚУҚИИ ОН БО ДАВЛАТҲОИ ИДМ

Фархатзода Зайнура

магистранти курси 2, ихт.1-24.01.02. ДДҲБСТ

zaynura1910@gmail.com

Абдуллоева Д.Ф.

Роҳбари илмӣ: н.и.х., дотсенти кафедраи ҳуқуқи конститутсионии ДДҲБСТ

Аннотатсия: Мақола ба таҳлили вазъи кунунӣ ва дурнамои рушди адлияи маъмурӣ дар Тоҷикистон бахшида шудааст. Дар он хусусиятҳои танзими ҳуқуқи адлияи маъмурӣ, мушкилоти вобаста ба набудани судҳои махсусгардонидашудаи маъмурӣ ва кодекси мустақили муҳофизати судии маъмурӣ мавриди баррасӣ қарор мегиранд. Бо мақсади асоснок намудани самтҳои рушди минбаъдаи адлияи маъмурӣ таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқи қонунгузорӣ ва таҷрибаи судии баъзе давлатҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил анҷом дода мешавад. Дар натиҷаи таҳқиқот ҳулосаҳо ва пешниҳодҳо оид ба тақмили низоми ҳифзи судии ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандон дар Тоҷикистон ироа мегарданд.

Калидвожаҳо: адлияи маъмурӣ, судҳои маъмурӣ, муҳофизати судии маъмурӣ, баҳсҳои маъмурӣ, парвандаи маъмурӣ, ҳифзи судии ҳуқуқҳои инсон, таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқӣ.

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЮСТИЦИИ В РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СО СТРАНАМИ СНГ

Аннотация: Статья посвящена анализу современного состояния и перспектив развития административной юстиции в Таджикистане.

Рассматриваются особенности правового регулирования административной юстиции, проблемы, связанные с отсутствием специализированных административных судов и самостоятельного кодекса административного судопроизводства. В целях обоснования направлений дальнейшего развития института административной юстиции проводится сравнительно-правовой анализ законодательства и судебной практики отдельных государств Содружества Независимых Государств. По результатам исследования формулируются выводы и предложения, направленные на совершенствование системы судебной защиты прав и законных интересов граждан в Таджикистане.

Ключевые слова: административная юстиция, административные суды, судебный административный процесс, административные споры, административное дело, судебная защита прав человека, сравнительно-правовой анализ.

DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF ADMINISTRATIVE JUSTICE IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN AND A COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS WITH CIS COUNTRIES

Abstract: The article examines the current state and prospects for the development of administrative justice in Tajikistan. The study focuses on the examination of the features of the legal regulation of administrative justice and the problems associated with the absence of specialized administrative courts and an independent code of administrative judicial procedure. In order to substantiate further directions for the development of administrative justice, a comparative legal analysis of the legislation and judicial practice of selected countries of the Commonwealth of Independent States is conducted. Based on the results of the research, conclusions and proposals aimed at improving the system of judicial protection of citizens' rights and legitimate interests in Tajikistan are formulated.

Keywords: administrative justice, administrative courts, administrative judicial proceeding, administrative disputes, administrative case, judicial protection of human rights, comparative legal analysis.

Дар шароити муосиргардони низоми идоракунии давлатӣ рушди институти адлияи маъмурӣ аҳамияти хоса пайдо мекунад, зеро он ба ҳифзи ҳуқуқ, озодиҳо ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ аз амалҳои ғайриқонунии мақомоти ҳокимияти давлатӣ (шахсони мансабдори онҳо) равона шудааст. Моҳияти адлияи маъмурӣ дар он ифода меёбад, ки шаҳрвандон имконияти ба таври судӣ аз болои қарор, амал ё беамалии мақомоти давлатӣ ва шахсони мансабдори онҳоро пайдо мекунад. Бо ин роҳ, адлияи маъмурӣ ҳамчун воситаи назорати судӣ аз болои фаъолияти мақомоти идоракунии давлатӣ баромад мекунад.

Дар кишварҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил солҳои охир раванди фаъоли ислоҳоти мурофиаи судии маъмурӣ мушоҳида мегардад, ки он бо ҷорӣ намудани механизмҳои нави мурофиавӣ ва васеъ намудани назорати судӣ аз болои фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва шахсони мансабдор алоқаманд мебошад. Бо вучуди ин, сатҳи рушд ва самаранокии амалии адлияи маъмурӣ дар кишварҳои гуногуни ИДМ, аз ҷумла Тоҷикистон яқсон нест, ки зарурати анҷом додони таҳлили муқоисавию ҳуқуқиро ба миён меорад. Ҳадафи мақолаи мазкур таҳлили вазъ ва дурнамои рушди адлияи маъмурӣ дар Тоҷикистон дар асоси таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқии таҷрибаи кишварҳои ИДМ мебошад.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон институти адлияи маъмурӣ дар марҳилаи ташаккул қарор дорад. Айни ҳол санади ягонае, ки адлияи маъмуриро ба танзим мебарорад, мавҷуд нест. Ҳуқуқи шаҳрвандон барои шикоят овардан аз болои қарор, амал (беамалии) мақомоти ҳокимияти давлатӣ (шахсони мансабдор) бо якҷанд кодексҳо ба танзим дароварда мешавад, аз ҷумла Кодекси расмиёти маъмурӣ, Кодекси мурофиавии ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, Кодекси мурофиавии маданӣ ва Кодекси мурофиавии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Дар баъзе меъёрҳои алоҳидаи ин санадҳо оиди як масъалаи таҳқиқшаванда роҳи

ягонаи танзимкунӣ мавҷуд нест ё баъзе меъёрҳои алоҳида ба якдигар муҳолифат мекунад. Барои бартараф намудани ин муҳолифату парокандагӣ бояд санади ягонаи кодификатсияшуда оиди муҳофияи судии маъмурӣ қабул карда шавад.

Дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон [7] меъёр оиди намудҳои муҳофияи судӣ пешбинӣ нашудааст. Аз ин ҷост, ки муҳофияи судии маъмурӣ ҳамчун намуди мустақили муҳофия ҷудо нашудааст. Дар Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон” аз соли 2014 муҳофияи судии конститутсионӣ, маданӣ, оилавӣ, иқтисодӣ, ҷиноятӣ ва ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ҷудо карда шудааст. Парвандаҳо оид ба баҳсҳои байни шаҳрвандон ва мақомоти ҳокимияти давлатӣ дар судҳои умумӣ ё судҳои иқтисодӣ ҳамчун муҳофияи судии маданӣ ё иқтисодӣ баррасӣ карда мешаванд. Дар сатҳи вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ дар сохтори судҳо коллегияҳо оид ба парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ таъсис дода шудаанд, аммо ин парвандаҳо ба ҷалб намудани шахс ба ҷавобгарии маъмурӣ барои ҳуқуқвайронкунии содиршуда равона шудаанд, дар ҳоле ки парвандаҳои маъмурӣ дар доираи адлияи маъмурӣ ба ҳифзи судии ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандон ва ташкилотҳо аз амалҳои ғайриқонунии мақомоти ҳокимияти давлатӣ нигаронида шудаанд.

Барои боз ҳам мукаммалтар гардонидани қонунгузори миллӣ дар соҳаи муҳофияи судии маъмурӣ, таҳлили таҷрибаи мусбати хориҷӣ, аз ҷумла таҷрибаи мамлакатҳои аъзои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ҳам аз ҷиҳати назариявӣ ва ҳам аз ҷиҳати амалӣ, ки ин ба мо мисолҳои ҷолиби диққати инкишофи қонунгузори муҳофиявии маъмуриро медиҳад, хеле самаранок мебошад.

Дар Федератсияи Русия муҳофияи судии маъмурӣ дар сатҳи Конститутсия мустақам гардида, мустақилияти онро ҳамчун навъи алоҳидаи муҳофияи нишон медиҳад. Дар боби 7 моддаи 118 он омадааст, ки ҳокимияти судӣ тавассути муҳофияи судии конститутсионӣ, граждонӣ, маъмурӣ ва ҷиноятӣ амалӣ карда мешавад [6]. Ба ғайр аз ин, 15 сентябри соли 2015 дар Федератсияи Русия Кодекси истехсолоти судии маъмурӣ ба қувваи қонунӣ даромад [3]. Ин санади меъёрии ҳуқуқии кодификатсияшуда мебошад, ки қоидаҳои баррасӣ ва ҳалли

парвандаҳои маъмуриро аз ҷониби Суди Олии Федератсияи Русия, судҳои салоҳияташон умумӣ оиди ҳифзи ҳуқуқ, озодӣ ва манфиатҳои қонунии вайроншуда ва мавриди баҳс қарордодашудаи шаҳрвандон, ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии ташкилотҳо, инчунин дигар парвандаҳои маъмурӣ, ки аз муносибатҳои маъмурӣ ва дигари оммавӣ бармеоянд ва бо амалигардонии назорати судӣ аз болои қонунӣ ва асоснок будани ваколатҳои давлатӣ ё дигари оммавӣ алоқаманданд, ба танзим медиарорад.

Бо эътибори қонунӣ пайдо кардани Кодекси истеҳсолоти судии маъмурӣ, баъзе муқаррароти кодекси мурофиавии граждани ва арбитражии Федератсияи Русия тағйир дода шуда, эътибори худро гум карданд, масалан, зербанди 3 фасли 2 Кодекси мурофиавии граждани Федератсияи Русия “Истеҳсолот оид ба парвандаҳои, ки аз муносибатҳои ҳуқуқи оммавӣ бармеоянд” (бобҳои 23-26.2).

Кодекси истеҳсолоти судии маъмурии Федератсияи Русия марҳилаи ниҳонии рушди қонунгузории мурофиавии Русия мебошад, ки дар он институтҳои ҳуқуқӣ ва расмиёти анъанавии судӣ барои ҳалли баҳсҳои маъмурӣ ва дигар қонунҳои ҷамъиятӣ пайдо шуданд. Дар ин ҷо бори дигар ба ташаккули шакли нави мурофиавии маъмурӣ, ки унсурҳо ва аломатҳои он бо эътибор пайдо кардани қонуни мурофиавии таҳлилшаванда пайдо шуданд, таваҷҷӯҳ кардан мумкин аст. Шакли нави истеҳсолот, яъне маъмурӣ дар айни замон марҳилаи нави инкишофи на танҳо қонунгузории мурофиавии маъмурӣ, инчунин, инкишофи минбаъдаи ҳуқуқи маъмурӣ низ ба ҳисоб меравад. Ба ибораи дигар, бо қабули Кодекси истеҳсолоти судии маъмурӣ танзими ҳуқуқии махсуси мурофиавии (яъне дар қонуни мурофиавии мушаххас) тартиби судии ҳалли баҳсҳои маъмурӣ ва дигар баҳсҳои оммавӣ сурат гирифт.

Бархе аз олимони рус бар ин назаранд, ки дар асл ду сабаби асосие, ки боиси пайдоиши Кодекси истеҳсолоти судии маъмурии Федератсияи Русия гардидааст, вучуд дорад: якум, бевосита дар Конститутсияи Федератсияи Русия мустақкам намудани ҷунин намуди мурофиаи судӣ ба монанди маъмурӣ; дуюм, зарурияти ягонакунии меъёрҳои мурофиавие, ки танзимкунандаи тартиби аз ҷониби суд

баррасӣ кардани парвандаҳои аз муносибатҳои ҳуқуқи маъмурӣ ва дигар муносибатҳои ҳуқуқи оммавӣ бармеомада мебошад [9].

Ба ғайр аз Федератсияи Русия, инчунин дар баъзе дигар давлатҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил низ санади кодификатсияшуда оиди мурофиаи маъмурӣ қабул шудаанд, ба монанди Ҷумҳурии Қазоқистон, Ҷумҳурии Озарбойҷон, Ҷумҳурии Ўзбекистон ва ғайраҳо.

Конститутсияи Ҷумҳурии Қазоқистон [5] дар моддаи 75 муқаррар кардааст, ки ҳокимияти судӣ тавассути мурофиаи граждани, чиноятӣ ва дигар шаклҳои мурофиаи судӣ, ки қонун муқаррар кардааст, амалӣ карда мешавад. Дар меъёри мазкур аниқ оиди мурофиаи маъмурӣ маълумот дода нашуда, ба дигар қонун ҳавола карда шудааст.

Дар Қазоқистон меъёрҳо оиди мурофиаи маъмурӣ дар Кодекси истеҳсолотӣ-мурофиавии маъмурӣ [1] (минбаъд КИММ), ки аз 1 июли соли 2021 қувваи қонунӣ гирифтааст, мустақкам гардидаанд. Гарчанде ки ин санад дертар қабул шудааст, аммо дар Қазоқистон соли 2000 Қонуни Ҷумҳурии Қазоқистон “Дар бораи истеҳсолоти маъмурӣ” қабул шуда буд, ки қадами аввалин ба ташаккули мурофиаи маъмурӣ гардид. Бо қабул гардидани КИММ қонуни мазкур, қувваи ҳуқуқии ҳудро гум кард. Яке аз сабабҳои қабул гардидани Кодекси истеҳсолотӣ-мурофиавии маъмурӣ дар Қазоқистон ин набудани қонуни ягонаи марказӣ, ки ҳамаи истеҳсолотҳои маъмуриро дар як низоми муайян танзим мекунад, ба ҳисоб меравад.

Кодекси истеҳсолотӣ-мурофиавии маъмурӣ равиши навро вобаста ба баррасии баҳсҳои ҳуқуқии оммавӣ нишон додааст, аз ҷумла принципҳои нави иштироқи ғаболонаи суд дар баррасии парвандаи маъмурӣ, қоидаҳои махсуси исботи ҳолатҳои парванда, мӯҳлат ва тартиби аз нав баррасӣ кардани қарори суд ва ғайраҳо.

Бо қувваи қонунӣ пайдо кардани КИММ барои амалигардонии мурофиаи судии маъмурӣ дар Қазоқистон судҳои нави махсусгардонидашудаи байниноҳиявии маъмурӣ таъсис дода шуданд. Баҳсҳои андозӣ, гумрукӣ, экологӣ ва дигар баҳсҳо оиди мавриди баҳс қарор додани амалҳо, санадҳои мақомотҳои

давлатӣ, ки пештар аз аз тарафи Судҳои махсусгардонидашудаи байниноҳиявии иқтисодӣ баррасӣ мешуданд, ба салоҳияти Судҳои нави махсусгардонидашудаи байниноҳиявии маъмурӣ гузаштанд.

Ҳамин тавр, дар Ҷумҳурии Қазоқистон адлияи маъмурӣ фаъолона рушд меёбад ва ба ҳифзи самараноки ҳуқуқҳои шахрвандон ва содасозии расмиёти муурофиавӣ равона мегардад. Таҷрибаи Қазоқистон барои дигар кишварҳои ИДМ, аз ҷумла Тоҷикистон аз ҷиҳати ҷорӣ намудани механизмҳои муосири судии маъмурӣ қобили таваҷҷуҳ аст.

Дар Конститутсияи Ҷумҳурии Озарбойҷон [4] муурофияи маъмурӣ алоҳида нишон дода нашуда бошад ҳам, санади танзимкунандаи муурофияи маъмурӣ нисбат ба Русия ва Қазоқистон пештар қабул шудааст. Кодекси муурофиявии маъмурии Ҷумҳурии Озарбойҷон 30 июни соли 2009 қабул шудааст [2]. Мувофиқи қисми 1 моддаи 1 он, кодекс тобеияти судии баҳсҳои марбут ба муносибатҳои маъмурию ҳуқуқӣ, принципҳои муурофиавӣ ва қоидаҳои баррасӣ ва ҳалли ин баҳсҳо дар суд муқаррар мекунад. Муурофия оид ба баҳсҳои маъмурӣ дар Озарбойҷон аз тарафи судҳои маъмурӣ ва коллегияҳои маъмурӣ амалӣ карда мешавад.

Ба ғайр аз Кодекси муурофиявии маъмурӣ дар Озарбойҷон, инчунин, Қонун дар бораи истехсолоти маъмурӣ [2] амал мекунад. Қонуни мазкур асосҳои ҳуқуқӣ, принципҳо ва қоидаҳои истехсолии фаъолияти мақомоти маъмуриро вобаста ба қабул, иҷро ё бекор кардани санадҳои маъмурӣ муайян мекунад. Қонун мафҳуми истехсолоти маъмуриро ба таври зерин шарҳ додааст: “Истехсолоти маъмурӣ – ин қабул, иҷро, тағйир ё бекор кардани санади маъмурӣ дар асоси муурофияи шахсонӣ воқеъ ё ҳуқуқӣ ё бо ташаббуси мақомоти маъмурӣ, инчунин фаъолияти мақомоти маъмурӣ оид ба баррасии шикоятҳои маъмурӣ дар доираи қоидаҳои истехсолии муқаррарнамудани қонуни мазкур мебошад” [4]. Аз ин бармеояд, ки тартиби судӣ ва ғайрисудии баррасии шикоятҳои маъмурӣ дар Озарбойҷон дар қонунҳои алоҳида муқаррар карда шудааст.

Вазъи адлияи маъмурӣ дар Ҷумҳурии Ўзбекистон бо ислоҳоти фаъол ва рушди он тавсиф мешавад, ки марҳилаи калидии он таъсиси низоми махсуси

судҳои маъмурӣ ва қабули қонунгузорию нав оид ба муруфиаи маъмурӣ гардид. Судҳои махсуси маъмурӣ дар Ўзбекистон соли 2017 таъсис дода шуда буданд. Онҳо ҳамчун як шохаи алоҳида дар низоми судӣ амал карда, имкон доданд, ки баҳсҳои ҳуқуқӣ оммавӣ аз парвандаҳои граждани ва иқтисодӣ ҷудо карда шаванд. Кодекси муруфиаи судии маъмурии Ўзбекистон соли 2018 қабул шуда буд, ки он тартиби баррасии парвандаҳои аз муносибатҳои ҳуқуқии оммавӣ бармеомадаро танзим мекунад.

Умуман, Ўзбекистон бо ҷорӣ намудани низоми мукаммали адлияи маъмурӣ, ки ба баланд бардоштани масъулияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ дар назди шаҳрвандон нигаронида шудааст, як қадами назаррас гузошт.

Ҳамин тавр, баъди таҳлили қонунгузорию баъзе давлатҳо оид ба муруфиаи судии маъмурӣ бояд эътироф кард, ки айни замон дар Тоҷикистон қонунгузорию мураккабе амал мекунад, ки муруфиаи маъмуриро танзим мекунад. Дар баробари ин, ҳеҷ кадоме аз ин кодексҳо муруфиаи судиро оид ба парвандаи маъмурӣ муруфиаи судии маъмурӣ ном намебаранд. Илова бар ин, санадҳои қонунгузорию зикршуда аз сабаби самти мушаххаси мақсадноки худ наметавонанд тамоми маҷмӯи зарурии муруфиаи судиро оид ба баррасии баҳсҳои маъмурӣ ва оммавӣ, ки дар ҷомеаи муосир бо гуногунрангии назаррас фарқ мекунанд, пурра муттаҳид созанд.

Барои тақмили муруфиаи судии маъмурӣ дар Тоҷикистон ҷорӣ намудани таҷрибаи Федератсияи Русия вобаста ба дар сатҳи Конститутсия мустақкам намудани намудҳои муруфиа, аз ҷумла муруфиаи судии маъмурӣ мувофиқи мақсад аст.

Инчунин, таҷрибаи Қазоқистон ҷиҳати ташкили судҳои махсусгардонидашудаи байниноҳиявии маъмурӣ хеле самаранок аст, зеро салоҳияти баррасии парвандаҳои маъмурӣ аз судҳои умумӣ гирифта шуда, ба ин судҳо дода шудааст.

Бо мақсади рушди адлияи маъмурӣ дар Тоҷикистон мувофиқи мақсад мешавад, ки Кодекси муруфиаи судии маъмурӣ қабул карда шавад, зеро, қабули кодекси мазкур имкон медиҳад, ки мақоми муруфиаи судии маъмурӣ то сатҳи

шаклҳои муурофиавии маданӣ, чиноятӣ, конститусионӣ бардошта шавад. Инчунин, барои баланд бардоштани сифати баррасии парвандаҳои маъмурӣ ва ҳифзи самараноки ҳуқуқу озодиҳои шахрвандон судҳои махсусгардонидашудаи маъмурӣ таъсис дода шаванд.

Руйхати адабиёти истифодашуда:

1. Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан // <https://adilet.zan.kz>
2. Административно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики // <https://continent-online.com>
3. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. от 06.04.2024) // <https://www.consultant.ru>
4. Конституция Азербайджанской Республики // <https://president.az>
Закон Азербайджанской Республики об административном производстве. // <https://www.constcourt.gov.az>
5. Конституция Республики Казахстан. // <https://www.akorda.kz>
6. Конституция Российской Федерации. // <http://www.constitution.ru>
7. Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 ноябри соли 1994 (бо тағйироту иловаҳои 26 сентябри соли 1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016). - Душанбе: Нашриёти Эҷод. 2016.
8. Қонуни конститусионии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон” аз 26 июли соли 2014, № 1084. // <https://mmk.tj>
9. Степанян Ш.У. Особенности административного судопроизводства как самостоятельный вид осуществления судебной власти // <URL:http://xn>